

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ – ЎСМИРЛАРНИ ҒОЯВИЙ ТАРБИЯЛАШНИНГ АРТПЕДАГОГИК МАНБАИ

Эрназарова Ш.Н.,

Ижтимоий-маънавий тадқиқотлар институти мустақил изланувчиси

Калит сўзлар: маданий-маърифий технологиялар, касбий маънавий-ахлоқий компетенция, узлуксиз таълим, миллий кадриятлар, ватанпарварлик, маънавий иммунитет, ғоявий-эстетик тарбия, санъат воситалари, интерактив тадбирлар, компетенциявий ёндашув.

Аннотация. Мақолада глобаллашув ва ахборот майдони кенгайиши шароитида ўсмирлар маънавий дунёсида юзага келаётган ижтимоий-ахлоқий ўзгаришлар таҳлил қилинган. Ўсмирларда касбий маънавий-ахлоқий компетенцияларни ривожлантиришда маданий-маърифий технологияларнинг ўрни ва педагогик имкониятлари илмий жиҳатдан асосланган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 28 январдаги 34-сон қарори билан қабул қилинган “Узлуксиз таълим тизимида ўсмирларни миллий кадриятларга садоқат ва ватанпарварлик руҳида тарбиялаш самарадорлигини ошириш Дастури”нинг мазмун-моҳияти ва унинг олий таълим тизимидаги амалий аҳамияти ёритилган. Мақолада маданий-маърифий тадбирларни эпизодик жараён сифатида эмас, балки педагогик технология сифатида режалаштириш, мақсадли ташкил этиш, интерактив усуллар билан таъминлаш ҳамда натижа индикаторлари асосида баҳолаш зарурлиги таъкидланган. Санъат ва маданият воситалари (адабиёт, мусиқа, театр, кино, тасвирий санъат) орқали ўсмирларда ахлоқий позиция, эстетик тафаккур, касбий масъулият ва фуқаролик фаоллигини ривожлантириш механизмлари таҳлил қилинган.

Keywords: cultural and educational technologies, professional moral competence, ethical competence, continuous education, national values, patriotism, moral immunity, ideological and aesthetic education, art-based education, interactive methods, competency-based approach.

Abstract. This article analyzes the current global challenges related to youth education, employment, meaningful leisure organization, moral immunity formation, and the prevention of extremism and violence. In the context of globalization, the rapid expansion of the information space and the diversity of cultural influences have led to significant changes in young people’s moral consciousness, social attitudes, and ethical standards. Therefore, the development of students’ professional moral and ethical competencies through cultural and educational technologies is considered a relevant pedagogical task. The study highlights the significance of the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No.34 dated January 28, 2026, which approved the Program aimed at increasing the effectiveness of educating youth in the spirit of patriotism and loyalty to national values within the continuous education system. The article emphasizes that cultural and educational events should not be conducted episodically, but should be designed and implemented as pedagogical technologies with clear objectives, interactive methods, and measurable indicators. The educational potential of cultural and artistic tools such as literature, music, theatre, cinema, and visual arts is examined in shaping students’ ethical behavior, aesthetic thinking, civic responsibility, and professional integrity.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 28 январдаги 34-сон Қарори асосида “Узлуксиз таълим тизимида ўсмирларни миллий кадриятларга садоқат ва

ватанпарварлик руҳида тарбиялаш самарадорлигини ошириш Дастури қабул қилинди. Ушбу дастурни амалга оширишнинг технологик чора-тадбирлар механизлари жорий қилинди. Унга кўра ёш авлодни миллий қадриятлар ва ватанпарварлик руҳида тарбиялаш самарадорлигини ошириш бўйича олий таълим тизимида яхлит тизимни яратиш мақсадида:

таълим ташкилотларида ёш хусусиятларини инобатга олган ҳолда, маънавий-ахлоқий, шахсий фазилатларни шакллантирувчи тренинглари, симуляция, кейслар ва методик тавсияларни амалиётга жорий этиш;

ўқувчи-ўсмирларда касблар тўғрисидаги тасаввурларни кенгайтириш, уларнинг касбга ва меҳнатга қизиқишини орттириш ҳамда ўз бурч ва вазифаларини виждонан бажариш кўникмаларини ҳосил қилиш;

тарбиянинг миллий ва илғор хорижий тажрибаларидан самарали фойдаланиш, миллий ғоя ва қадриятларни интерфаол, замонавий шаклда сингдириш, тарбиячи ва ўқитувчиларнинг малакасини ошириб бориш кўзда тутилди.

Дастур ва Миллий тарбия моделини амалга оширишда «оила — маҳалла — таълим муассасаси», шунингдек, давлат ва нодавлат ташкилотлари, фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари ўртасида самарали ҳамкорлик механизмини йўлга қўйиш ҳам шулар жумласида амалга оширилади⁸.

Ушбу қарор узлуксиз маънавий тарбия тизимини олий таълим муассасаларида амалга ошириш самарадорлигини янги – технологик босқичга олиб чиқади. Зеро ўсмирларни маънавий-ахлоқий тарбиялашда маънавий-маърифий, маданий-маърифий тадбирлар алоҳида ўрин тутади. Аммо мазкур тадбирларнинг тарбиявий самараси уларнинг тасодиқий ёки эпизодик ташкил этилишига эмас, балки илмий асосланган педагогик технология сифатида режалаштирилиши, мақсадли бошқарилиши ва баҳоланишига боғлиқ. Чунки маданий-маърифий тадбирлар технологиялаштирилган ҳолда ташкил этилганда:

- ўсмирларнинг миллий-маънавий қадриятларга муносабати амалий хулқ тарзида моддийлашади, реал намоён бўлади;

- касбий маънавият ва ижтимоий масъулият ҳисси ривожланади;

- ижтимоий фаоллик ва ташаббускорлик кучаяди;

- фуқаролик позицияси ва ватанпарварлик руҳи мустаҳкамланади.

Зеро, маданий-маърифий фаолият ўсмирларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясини таъминловчи муҳим механизм сифатида намоён бўлиб, унинг самарадорлиги тадбир мазмуни, ташкил этиш шакли, интерактив усуллар ва иштирокчилар фаоллиги билан белгиланади.

Олий таълим муассасаларида маданий-маърифий тадбирларни ташкил этиш ва уларнинг тарбиявий йўналтирилганлигини таъминлаш таълим муассасаси раҳбарияти ҳамда маънавий-маърифий ишлар учун масъул шахслар зиммасига юкланган. Хусусан, педагогика фанлари номзоди, доцент С.Турғунов таъкидлаганидек, маънавий-маърифий ишлар бўйича масъул раҳбарлар “... ўз фаолияти давомида ўсмирларнинг таълим жараёнидаги ва таълимдан ташқари фаолиятидан хабардор бўлиши, уларни назоратга

⁸ Ўзбекистон Республикаси Дазирлар Маҳкамасининг «Узлуксиз таълим тизимида ўсмирларни миллий қадриятларга садоқат ва ватанпарварлик руҳида тарбиялаш самарадорлигини ошириш дастурини тасдиқлаш тўғрисида»ги 2026 йил 28 январь 34-сон қарорига Илова. “Узлуксиз таълим тизимида ўсмирларни миллий қадриятларга садоқат ва ватанпарварлик руҳида тарбиялаш самарадорлигини ошириш Дастури.

олиши, маданий ва маърифий тадбирларга кенг жалб қилишнинг самарали усулларини кўллаши зарур⁹”

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, маданий-маърифий технологияларни ташкил этишда раҳбар ва педагог кадрлардан қуйидаги компетенциялар талаб этилади:

- педагогик дизайн ва режалаштириш қобилияти;
- интерактив ташкилотчилик маҳорати;
- психологик-педагогик таъсир механизмларини билиш;
- ахлоқий тарбияда намуна бўлиш маданияти.

Зеро, маданий-маърифий тадбирлар ўсмирларда касбий маънавий-ахлоқий компетенцияларни ривожлантиришнинг муҳим педагогик воситаси ҳисобланади. Бироқ уларнинг самарадорлиги тасодифий тадбир сифатида эмас, балки педагогик технология сифатида режалаштирилиши, мақсадли ташкил этилиши, инновацион усуллар асосида амалга оширилиши ва натижа индикаторлари орқали баҳоланишига боғлиқдир. Шу боис, олий таълим муассасаларида маданий-маърифий технологияларни тизимли равишда жорий этиш ўсмирларнинг касбий маънавий-ахлоқий компетенцияларини шакллантиришда самарали механизм бўлиб хизмат қилади.

Психолог олимлар эстетик таассуротларнинг бой манбаси бўлган борлиқнинг бадий ифодасини “бизнинг ижтимоий ҳаётдаги мавжудлигимизнинг энг махфий, энг шахсий томонлари” сифатида баҳолаб, санъатнинг инсон руҳиятига таъсирчанлигига алоҳида урғу берадилар. Л.С.Выготский эстетик таассуротларнинг бой манбаси бўлган борлиқнинг бадий ифодасини “бизнинг ижтимоий ҳаётдаги мавжудлигимизнинг энг махфий, энг шахсий томонлари” деб атайди. У: “санъат маънавиятнинг инъикоси ва бадий шакли сифатида ўта мураккаб ва кўп қиррали ходисадир. Унда ёш шахсига таъсир қиладиган мафкуравий, ахлоқий, эстетик томонлар узвий бирикиб кетади”,¹⁰ – деган эди. Ушбу илмий ёндашувдан келиб чиқиб таъкидлаш мумкинки, маданият ва санъат воситалари ўсмирларда ҳис-туйғу маданияти, образли ва абстракт тафаккур, ижодий тафаккур ва ахлоқий позицияни ривожлантиришда юқори тарбиявий потенциалга эга. Айниқса, касбий фаолиятда инсон билан мулоқот қилиш, жамоа билан ишлаш, ахлоқий қарор қабул қилиш каби компетенциялар санъат орқали берилган таъсирчан таассуротлар асосида мустаҳкамланади.

Масалан, тасвирий санъат асарлари инсон ҳаёти ва табиат ҳақидаги тасаввурларни кенгайтиради, идрокни фаоллаштиради ва эстетик фикрлашни шакллантиради. Расм ва ҳайкалларда воқеаларнинг муайян бир лаҳзаси тасвирланган бўлса-да, улар орқали ўсмирлар воқеалар мантиғини, образларнинг руҳий ҳолатини англай олади ва бу жараён ахлоқий-эстетик хулосалар чиқариш қобилиятини ривожлантиради.

Муסיқа эса инсон ҳиссий дунёсига таъсир қилиш кучи билан ажралиб туради. Муסיқа товуш ва оҳанглар воситасида ҳис-туйғуларни ифодалайди, руҳий барқарорликни таъминлайди, инсонда ҳаётга ижобий муносабат ва маънавий юксалиш туйғусини шакллантиради. Бу эса ўсмирларда касбий фаолиятга нисбатан масъулиятли муносабат, ахлоқий барқарорлик ва эмоционал интеллектини кучайтиришга хизмат қилади.

⁹ Турғунов С. Ўқувчиларда Ватанга муҳаббат туйғусини ривожлантиришда мактаб раҳбарларининг ўрни. // “Халқ таълими” журнали, 2006 йил, 1-сон.

¹⁰Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2003. – 287 с.

Ўсмирларнинг маънавий-ахлоқий компетенцияларини шакллантиришда бадиий адабиёт — сўз санъатининг ўрни бекиёсдир. Чунки тил инсоннинг фикр алмашинувида асосий восита бўлиб, у шахснинг ахлоқий ва касбий тафаккурини шакллантиришда ҳам муҳим омил ҳисобланади. Адабиёт орқали ҳаёт ҳодисалари бадиий образларда ифодаланади ва бу образлар ўсмирларнинг ахлоқий қарор қабул қилиш қобилиятини ривожлантиришга хизмат қилади. Сўз орқали яратилган образ асосида тушунча шаклланади ва идрок орқали қабул қилинади. Шу сабабли адабиёт ўсмирларда маънавий нафосат, ахлоқий идеаллар, инсонпарварлик ва касбий бурчга садоқатни шакллантиришда муҳим восита бўлиб хизмат қилади.

Санъатнинг театр, нотиклик, кино, телевидение, эстрада каби турлари адабиёт, мусиқа, рассомчилик, рақс ва визуал образларни бирлаштирган ҳолда таъсирчан педагогик ресурс сифатида намоён бўлади. Театрнинг ўзига хос хусусияти — унинг сахнавий ифодалилиги ва тўғридан-тўғри ижодий мулоқот муҳитини ярата олишидир. Театр воситасида ўсмирларда ҳамдардлик, жамоавий ҳис қилиш, ахлоқий танлов ва кадрятлар тўқнашувини англаш қобилияти шаклланади.

Кино ва телевидение эса замонавий ахборот технологиялари билан уйғунлашган оммавий санъат турлари сифатида кенг қамровли таъсир кўрсатади. Улар ўсмирлар онгида миллий ғоя, ватанпарварлик, касбий масъулият ва жамият олдидаги бурч ҳақидаги тасаввурларни шакллантиришда самарали восита бўлиб хизмат қилади.

Турли маданий-маърифий тадбирларда иштирок этиш ўсмирларни турли ижтимоий вазиятларда ҳаракат қилишга, ижодий ёндашув кўрсатишга ва мустақил қарор қабул қилишга ундайди. Бу эса уларнинг ижодий салоҳиятини очиш билан бирга, касбий маънавий-ахлоқий компетенцияларнинг амалий ривожланишига хизмат қилади.

Олий таълим муассасаларида ўсмирлар билан олиб бориладиган маданий-маърифий ишлар тизимида байрам тадбирлари муҳим ўрин эгаллайди. Ҳар бир байрам тадбири педагогик жиҳатдан масъулиятли жараён бўлиб, унда мавзунунг тўғри танланиши, сценарийнинг маънавий-ахлоқий мазмунга бойлиги, ўсмирларнинг фаол иштироки ва тадбирнинг таҳлилий якуни таъминланиши зарур. Бу эса бадиий тўғарак раҳбаридан юқори педагогик маҳорат, ташкилотчилик қобилияти ва маънавий етакчиликни талаб қилади. Чунки олий таълим муассасасида ўтказиладиган ҳар бир маданий тадбир таълим муассасасининг маънавий муҳитини белгилайди ва ўсмирларда ижодий рух, ижтимоий ҳамжиҳатлик ҳамда касбий маънавий баркамолликни шакллантиради.

Ғоявий-эстетик тарбияни таъминлаш мақсадида “Оғзаки журнал”, “Нотиклар тўғараги”, суҳбат, экскурсия, ғоявий-бадиий тарғибот каби шакллардан ҳам фойдаланиш ижобий самаралар бермоқда. Хусусан, “Оғзаки журнал” шакли ўсмирларга миллий анъаналар, маросимлар ва маънавий мерос ҳақида тизимли ахборот етказишга хизмат қилади. Нотиклик тўғараклари эса ўсмирларда нутқ маданияти, ахлоқий позицияни очик ифода қилиш, жамоа олдида масъулият билан чиқиш қилиш кўникмаларини шакллантириб, касбий маънавий-ахлоқий компетенцияларнинг муҳим элементи бўлган коммуникатив компетенцияни ривожлантиради.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ғоявий-эстетик тарбия ва санъат воситаларига асосланган маданий-маърифий тадбирлар ўсмирларда касбий маънавий-ахлоқий компетенцияларни ривожлантиришнинг муҳим педагогик механизми ҳисобланади. Бироқ мазкур тадбирларнинг самарадорлиги уларнинг тасодиқий ёки

эпизодик ўтказилишига эмас, балки педагогик технология сифатида режалаштирилиши, мақсадли ташкил этилиши, интерактив усуллар билан таъминланиши ва натижа индикаторлари асосида баҳоланишига боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси вазирлар Маҳкамасининг «Узлуксиз таълим тизимида ўсмирларни миллий қадриятларга садоқат ва ватанпарварлик руҳида тарбиялаш самарадорлигини ошириш дастурини тасдиқлаш тўғрисида»ги 2026 йил 28 январь 34-сон қарорига Илова. “Узлуксиз таълим тизимида ўсмирларни миллий қадриятларга садоқат ва ватанпарварлик руҳида тарбиялаш самарадорлигини ошириш Дастури.
2. Ибраимов Х., Қуронов М. Умумий педагогика. Т., 2024. 480 б.
3. Қуронов М. Миллий тарбия. – Т.: “Маънавият”, 2007. – 240 б.
4. Турғунов С. Ўқувчиларда Ватанга муҳаббат туйғусини ривожлантиришда мактаб раҳбарларининг ўрни. // ”Халқ таълими” журнали, 2006 йил, 1-сон.
5. Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2003. – 287 с.